

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368
Volume 15, 2026, p. 820 - 836
<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Patrimônio cultural, jogos e o ensino de história: aproximações e interdisciplinaridades
Cultural heritage, games, and history teaching: approaches and interdisciplinarity

Aparecido Pereira Cardoso¹ Juliano Gonçalves de Aquino²

Submetido: 22/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 23/05/2026

RESUMO

O presente artigo articula a temática do patrimônio cultural e o uso de jogos no ensino de História, buscando fundamentar a construção de intersecções possíveis nos contextos de ensino aprendizagem voltados à Educação Patrimonial. O objetivo é destacar a crescente preocupação dos historiadores com a relação entre a constituição de patrimônios e a estruturação da memória social, apontando-se para a relevância dos jogos digitais em contextos escolares no desenvolvimento de letramentos digitais e na fruição de bens patrimoniais. Metodologicamente, a pesquisa ancora-se em uma revisão bibliográfica que mobiliza conceitos nas interfaces entre o patrimônio cultural, campo interdisciplinar consolidado (Gonçalves, 2002; Araújo, 2008; Fonseca, 2009a; Fonseca, 2009b), a memória coletiva (Halbwachs, 1990; Meneses, 1992), os jogos no ensino e aprendizagem (Alves, 2005; Giacomoni, 2018; Silva, 2016) e a estruturação de uma “historiografia escolar digital” (Costa, 2021). Os resultados indicam que os jogos eletrônicos, como ferramentas de simulação e interação, oferecem novas formas de representar o passado, permitindo que estudantes vivenciem narrativas históricas e reconstruam noções de identidade e patrimônio. Conclui-se que o uso de artefatos digitais, a exemplo do *Minecraft Education*, constitui-se como estratégia inovadora e eficaz para promover uma educação patrimonial crítica e engajadora.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Memória social. Ensino de História. Jogos digitais. *Minecraft Education*.

ABSTRACT

This article articulates the theme of cultural heritage and the use of games in History teaching, seeking to support the construction of possible intersections within teaching and learning contexts focused on Heritage Education. The objective is to highlight historians' growing concern with the relationship between the constitution of heritage and the structuring of social memory, emphasizing the relevance of digital games in school contexts for the development of digital literacies and the appreciation of heritage assets. Methodologically, the research is grounded in a bibliographic review that mobilizes concepts at the interfaces between cultural heritage, a consolidated interdisciplinary field (Gonçalves, 2002; Araújo, 2008; Fonseca, 2009a; Fonseca, 2009b), collective memory (Halbwachs, 1990; Meneses, 1992), games in teaching and learning (Alves, 2005; Giacomoni, 2018; Silva, 2016), and the structuring of a “digital school historiography” (Costa, 2021). The results indicate that electronic games, as tools for simulation and interaction, offer new ways of representing the past, enabling students to experience historical narratives and reconstruct notions of identity and heritage. It is concluded that the use of digital artifacts, such as *Minecraft Education*, constitutes an innovative and effective strategy for promoting critical and engaging heritage education.

Keywords: Cultural Heritage. Social memory. History teaching. Digital games. *Minecraft Education*.

¹ Mestre em História, Universidade Estadual Paulista – Unesp. Professor da rede estadual de ensino de Minas Gerais.

✉ apcmocmg@gmail.com

² Mestre em História pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes. Professor da rede estadual de ensino de Minas Gerais. ✉ juliano.aquino@educacao.mg.gov.br

1. Introdução

O patrimônio se constrói nos limites das possibilidades sociais de um momento (...).

(RODRIGUES, 1999, p. 97)

A epígrafe em tela permite pensar o patrimônio na perspectiva dos discursos em torno de sua criação e consolidação. Muito além das políticas públicas voltadas a sua preservação e os atores envolvidos nesses processos, também é importante considerar as concepções de patrimônio elaboradas em diferentes contextos históricos, tendo sempre em vista, conforme nos alerta Rodrigues (1999, p. 97), que se trata de um “tecido composto por transformações e permanências”.

Pensando nesta perspectiva, a história tem muito a contribuir com as análises patrimoniais e seus instrumentos teórico-metodológicos podem operacionalizar abordagens inovadoras sobre as práticas de preservação cultural. O historiador deve buscar construir junto a seus pares um campo específico de atuação profissional dentro das abordagens patrimoniais, considerando a especificidade de sua formação acadêmica e as possibilidades de contribuir para a interdisciplinaridade inerente ao tema.

Até a década de 1990, em termos de produção acadêmica, a preservação do patrimônio cultural consolidava-se como objeto de investigação somente entre os antropólogos e sociólogos. Portanto, o interesse do historiador pela temática do patrimônio cultural no Brasil é recente, não obstante “a história sempre [estar] presente, apropriada de modo naturalizado, por várias disciplinas” (CHUVA, 2008, p. 43).

No âmbito da política federal de preservação, percebe-se que o profissional da área de história permaneceu alheio às discussões, lideradas principalmente por arquitetos e urbanistas. Museólogos, arqueólogos e antropólogos, apesar de ocuparem campos distintos de ação na política federal, não lograram vínculos significativos que pudessem contribuir na construção da concepção de patrimônio vigente até a década de 1970, como observou Chuva (2008).

Atento à interdisciplinaridade no campo do patrimônio cultural, este trabalho procura destacar a crescente preocupação dos historiadores com a relação existente entre a constituição de patrimônios e a estruturação da memória social, enfatizando as possibilidades das pesquisas que buscam interseção entre os jogos nos espaços escolares e o ensino de história para a fruição dos bens patrimoniais. Em um contexto de reconhecimento e valorização da diversidade sociocultural, pesquisar a constituição dos patrimônios locais, nacionais e globais tem se tornado atrativo para a academia, sobretudo porque estes envolvem interesses conflitivos. Através de revisão bibliográfica o presente artigo problematiza a temática do patrimônio cultural e o uso de

jogos no ensino de História, de forma a permitir a construção de novos recursos para a aprendizagem da temática.

2. O patrimônio como uma das vertentes da memória social

O Patrimônio cultural na contemporaneidade contempla uma multiplicidade de definições, dentre as quais “patrimônio cultural protegido”, “patrimônio cultural de proximidade”, “patrimônio natural”, “patrimônio genético”, “patrimônio vivo”, “patrimônio étnico” e “patrimônio imaterial”. Essa diversidade reflete a valorização dos diferentes grupos que constituem a sociedade. Nesse sentido, é importante salientar que da mesma forma que se constroem as identidades, a formulação e execução de políticas patrimoniais também envolve conflitos, pois lida com organização, seleção e descarte.

Para Ulpiano Toledo B. de Menezes (2009), a temática da memória está em voga neste que é um contexto favorável à emergência da consciência política de minorias. Este movimento de investida em favor das “memórias” dos diversos grupos recolhe, organiza e conserva indicadores empíricos imprescindíveis para uma análise e apreensão históricas.

Entende-se por memória coletiva enquanto um conjunto de lembranças construídas socialmente e referenciadas a um conjunto que transcende o indivíduo, como nos trouxe Maurice Halbwachs (2003). Mauricio de Abreu, fazendo uma releitura das análises do sociólogo, destaca:

A memória, já sabemos, tem uma dimensão individual, mas muitos dos seus referentes são sociais, e são eles que permitem que, além da memória individual, que é por definição única, tenhamos também uma memória intersubjetiva, uma memória compartilhada, uma memória coletiva (ABREU, 1998, p. 12).

Comumente definida ou associada a um mero mecanismo de registro e retenção, depósito de informações e experiências, a memória coletiva, por esta perspectiva, teria sua “produção e acabamento” realizados no passado. Mas, sob o crivo da História, é imprescindível que a depuremos de tudo o que se lhe atribui aleatoriamente.

Os grupos e as coletividades tendem a selecioná-la, reorganizá-la num processo constante de “feição adaptativa”, pois assegura coesão e solidariedade entre os pares. Não é espontânea, por isso precisa ser sempre reavivada sob um processo dialético de lembrar e esquecer. Pierre Nora (1993, p. 09) assim a define: “a memória é a vida (...) em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, (...) vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações”.

Analisando o processo de constituição do patrimônio cultural no Brasil, iniciado oficialmente na década de 1930, podemos notar a sobreposição de uma memória ligada à cultura

oficial pautada nos elementos que remetiam à colonização portuguesa no Brasil (arquitetura, sobretudo), em detrimento dos demais grupos que compõe a formação social e étnica brasileira. As práticas preservacionistas até a década de 1970 foram orientadas por critérios seletivos que privilegiavam características estéticas e estilísticas presentes em residências e edifícios do período colonial, predominando os estilos barroco, neoclássico e eclético (FONSECA, 2009a; FONSECA, 2009b; PELEGRINI, 2006; GONÇALVES, 2009).

Observam-se prioridades dadas aos bens de arquitetura religiosa, representando o lugar e o sentido que tinham as igrejas no Período Colonial: até 1969 foram tombados 803 bens, sendo 368 ligados à arquitetura religiosa, 289 de arquitetura civil, 43 ligados à arquitetura militar, 46 conjuntos, 36 bens imóveis, 6 arqueológicos e 15 bens naturais (FONSECA, 2009a). Foram estes estilos que compuseram o quadro de constituição de uma brasilidade forjada, ligada a um perfil de cidadão limpo, ordeiro e trabalhador (PELEGRINI, 2009).

Para o escopo do artigo, interessa-nos destacar que a memória social pensada a partir dos bens patrimoniais dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira deu-se a partir da dialética do lembrar e esquecer, voluntária ou involuntariamente. Nesse sentido, na discussão da problemática social da memória faz-se necessário considerar não somente o “sistema” (suportes, mecanismos), os vetores, os conteúdos (representações), mas, sobretudo, incluir os agentes enquanto indivíduos que procuram responder às solicitações do presente:

A memória enquanto processo subordinado à dinâmica social desautoriza, seja a ideia de construção no passado, seja a de uma função de almoxarifado desse passado. A elaboração da memória se dá no presente e para responder a solicitações do presente. É do presente, sim, que a rememoração recebe incentivo tanto quanto as condições para se efetivar (MENESES, 1992, p.11).

François Hartog (2006) adverte que no pós-1990 um novo regime de historicidade emerge modificando o modo como a sociedade trata o seu passado. Para o autor, estaríamos vivendo um momento centrado no presente - “presentismo” - chegando mesmo a modificar as interpretações da relação entre as dimensões temporais passado-futuro. De elemento formador da tradição nacional, da identidade que daria coesão ao grupo por meio de uma relação orgânica com o passado, o patrimônio ganha uma visão prospectiva, principalmente com a patrimonialização do meio ambiente. O futuro, conforme esta nova modalidade de consciência de si, não é mais uma “promessa”, mas uma “ameaça”:

Assim, interrogar o patrimônio e seus regimes de temporalidades nos conduziu, de maneira inesperada, do passado ao futuro (...). Este futuro não é mais um horizonte luminoso (...) mas uma linha de sombra que colocamos em movimento em direção a nós (HARTOG, 2006, p. 273).

Isto não significa que o passado deva ser negligenciado. Ao contrário, como filha do presente, a memória, cujo objeto é a mudança, precisa do seu referencial para que o presente se torne compreensível e o futuro planejável.

Em resposta a esse presentismo a memória passa a se manifestar enquanto “demanda”, “dever” e a ser reivindicada como um “direito”. Uma crescente superstição e respeito ao vestígio é percebida na contemporaneidade, contribuindo para a dilatação da “materialização da memória”. Dentro deste processo, novas concepções de patrimônio emergem. A busca pela redefinição de identidades locais obriga cada grupo a revitalizar suas histórias, no afã de que tudo possa se perder: “se ninguém sabe do que o passado é feito, uma inquieta incerteza transforma tudo em vestígio, indício possível, suspeita de história com a qual contaminamos a inocência das coisas” (NORA, 1993, p. 19).

Enquanto conjunto de vestígios de um processo social anterior, o patrimônio cultural tem sido discutido prospectivamente. Somente por meio de uma consciência histórica crítica é que poderemos perceber as discontinuidades entre o passado e o presente, tão necessárias à interpretação das memórias coletivas que vão se solidificando no processo de patrimonialização.

3. O lugar da história no debate acerca de patrimônio cultural

O estudo do patrimônio revela as nuances de constituição da memória social. Os patrimônios, assim como a memória de um dado grupo, são passíveis de transformações e permanências suscitadas pelas forças que atuam na sociedade. Essa característica volátil deu a este campo uma amplitude e complexidade consideráveis, levando estudiosos da história, da arquitetura, do urbanismo, da geografia, da sociologia e antropologia a perceberem que já não é possível se aproximar dos estudos patrimoniais sem dar atenção aos diálogos interdisciplinares.

Nesse sentido, é pertinente trazer breve panorama da produção acadêmica que tem como objeto o patrimônio, enfatizando a interdisciplinaridade e as possibilidades de diálogos com a história, ciência que vem recentemente consolidando seu espaço no campo em questão. De modo especial, assinalamos para as contribuições que os jogos podem trazer na efetiva operacionalização do conceito de memória e de patrimônio cultural nas salas de aula brasileiras. Nesse sentido, é pertinente trazer breve panorama sobre os estudos que abordam as relações entre os jogos e o ensino de história, ou, como nos trouxe Marcella Albaine Costa (2021), a “historiografia escolar digital”. Entendemos que a ferramenta dos jogos e a produção de discursos ao se “mergulhar” em suas dinâmicas podem fornecer elementos importantes no processo de ensino aprendizagem na Educação Patrimonial, conseqüentemente, no ensino de história.

2.1. Sobre a inteligibilidade, envolvimento da sociedade e os códigos de leitura

No âmbito do processo de constituição dos patrimônios culturais frequentemente trabalha-se com as noções de coisa (os bens propriamente ditos) e de valor (importância cultural dos bens). Desde a institucionalização da política oficial de preservação patrimonial brasileira (1937), o que prevaleceu, como vimos anteriormente, foi a valorização de signos que estivessem ligados à constituição da nação, principalmente por meio da noção de arte (valor arquitetônico e estilístico) e de história (testemunho).

Essa política é marcada por um discurso de monumentalidade que valoriza o passado hierarquicamente em detrimento do presente. A ideia de tradição ganha corporificação nos monumentos coloniais que iam sendo tombados e assim, ajudando a construir a “nação brasileira”. No entanto, a grande maioria da população esteve à margem deste processo, tanto na seleção dos bens (a cargo dos “leitores especialistas da cultura”), quanto na atribuição do valor cultural que os mesmos teriam na sociedade.

A partir desta constatação vários foram os trabalhos que se debruçaram sobre a questão da inteligibilidade que os bens patrimoniais têm para a população. Ou seja, como a população constrói a relação orgânica com os bens que teoricamente estariam ligados à sua vida, ao seu trabalho, enfim, à cotidianidade de suas relações sociais.

A socióloga Maria Cecília Londres Fonseca destaca-se neste enfoque. A autora é enfática sobre as abordagens que privilegiam o envolvimento da sociedade no processo de constituição de patrimônios oficiais:

É imprescindível ir além e questionar o processo de produção desse universo que constitui um patrimônio, os critérios que regem a seleção de bens e justificam sua proteção; identificar os atores envolvidos nesse processo e os objetivos que alegam para legitimar seu trabalho (...) (FONSECA, 2009, p. 36).

Silvia Helena Zanirato (2009), historiadora, também discute a participação social na identificação, conservação, estudo e difusão dos patrimônios culturais. A escassa participação popular na conservação de bens estaria ligada, conforme a autora, ao modo como foi instituída a compreensão sobre o patrimônio no Brasil, resultando o não reconhecimento da maioria dos bens tombados, e a valorização de uma ideologia modernista que rejeitava tudo o que fosse considerado “arcaico”. Aponta para a educação patrimonial a tarefa de inserção da população no circuito de debates e tomadas de decisões: “é necessário que a população se sinta identificada com os bens preservados, que se reconheça nesse espaço, pois só assim ele se torna, de fato,

representativo dela e para ela” (ZANIRATO, 2006, p. 102).

Buscando compreender a relação orgânica que a população de Goiânia tem com o Núcleo Pioneiro tombado, Márcia Araújo lança em seu trabalho a seguinte questão: “a ação do tombamento é inteligível à população em seus aspectos simbólicos, estéticos, históricos, ou representa uma ação institucional e política sem respaldo da comunidade?” (ARAÚJO, 2008, p. 16). Por meio das representações sociais, a pesquisadora tentou apreender os significados do patrimônio edificado para os habitantes.

Apesar de constituirmos uma sociedade plural, carregada de um universo simbólico rico e diversificado, poucas são as abordagens que se dedicam ao processo de recepção e os códigos de leitura do patrimônio cultural brasileiro. A este respeito, Fonseca (2009) assevera:

Poucos se voltam para a análise do modo e das condições de recepção desse universo simbólico pelos diferentes setores da sociedade nacional – questão que é particularmente importante no Brasil, onde a diversidade cultural é imensa, a escola cumpre muito precária e limitadamente uma de suas funções principais, que é a de formar cidadãos com uma base cultural comum, e onde o hábito de consumo de bens culturais é incrivelmente restrito (FONSECA, 2009a, p. 43).

As leituras e o modo como as pessoas assimilam o patrimônio cultural variam conforme os grupos e a posição sociocultural. Entender os usos sociais que são feitos dos bens, bem como atentar para as dificuldades que os grupos sociais culturalmente desfavorecidos têm no consumo e criação de códigos de leitura, devem estar na ordem do dia. Discussão nesse sentido foi construída quando se procurou entender a dinâmica de preservação patrimonial na cidade de Montes Claros _MG (AQUINO, 2014) e o modo como a população participou, acolheu e fruiu os bens edificados e tombados pelas políticas públicas de preservação encabeçadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (COMPHAC).

2.2. Sobre a mercadologização do patrimônio e os conflitos na preservação

A valorização econômica das áreas de interesse histórico tem sido um imperativo nas cidades brasileiras. O interesse crescente pela temática patrimonial leva os órgãos a um processo avesso de reestruturação dos ambientes urbanos. Não obstante a existência de um contexto favorável à ampliação do conceito de patrimônio cultural e uma maior abrangência das políticas públicas, a mercadologização dos espaços culturais está modificando a relação patrimônio e cidade. Muitas cidades históricas brasileiras têm tido os seus espaços revitalizados sucumbindo-se à noção de “cidade-espetáculo”. A este processo, também conhecido como *gentrification*/nobilização, o sociólogo Rogério Proença Leite dedicou aguda atenção e, levando em conta os processos de nobilização realizados no Pelourinho, Salvador, e no bairro do Recife

Antigo, evidenciou as ações econômicas de exploração do turismo cultural (LEITE, 2002).

Pelo processo, os conjuntos históricos degradados são recuperados para servirem ao mercado cultural e seus espaços, por uma lógica turística, são tomados por efeitos visuais e pela comercialização de produtos, o que reduz o patrimônio a mero cenário da indústria cultural e da lógica do entretenimento (PELEGRINI, 2006, p. 76). Ao invés de permitir uma ampla relação identitária entre os bens e os indivíduos que circulam no polígono reabilitado, as políticas de *gentrification* dissociam a fruição do bem da memória social. Zanirato (2006) destaca que o reordenamento eliminou o uso residencial destes espaços, empurrando a população para bairros periféricos, distantes do centro. O distanciamento também compreendeu o plano simbólico: ao privar os moradores do uso e desfrute destes locais, ignorou-se o fato de que os bens também compreendem as experiências vividas nos lugares.

Novas territorialidades são criadas. Em inúmeros centros históricos nordestinos, como observa Maria Tereza D. P. Luchiari (2005), as populações locais tiveram suas antigas territorialidades modificadas para dar lugar a centros culturais, cafés, casas de espetáculos, restaurantes, corredores culturais. O processo de refuncionalização de áreas urbanas degradadas, conforme se vê, tende a aprofundar o processo de segregação socioespacial, forjando territorialidades descompromissadas com o lugar e com as populações locais. Tornou-se um “dos mais eficazes e sorrateiros caminhos para a exclusão social com o beneplácito do interesse cultural e a omissão dos órgãos de preservação” (MENESES, 2006, p. 53).

Dentro do processo de revitalização/ nobilitação não são raros os conflitos acerca do que deve ser preservado e como estas ações devem ser processadas. Uma vez que lida com a propriedade, os interesses econômicos que envolvem tanto o bem protegido quanto o seu entorno tendem a acirrar as disputas pela apropriação dos lugares, como procuramos elucidar em trabalho que tratou do processo de constituição de patrimônios culturais em Montes Claros – MG (AQUINO, 2014).

O tombamento enquanto ato jurídico altera valores imobiliários, intervém nas relações de mercado e na configuração dos espaços urbanos. Em locais que contam com imóveis tombados a tendência é que a especulação imobiliária cresça e conseqüentemente, toda a área envoltória ao bem seja beneficiada. Meneses assim vê os conflitos que giram em torno da preservação e ordenação urbana:

Mais que no tombamento de cidades, núcleos e manchas urbanas, bairros e, mesmo estruturas arquitetônicas isoladas, é talvez na concepção e aplicação das normas relativas à proteção do entorno de um bem tombado que mais se aguçam os conflitos entre preservação e ordenação urbana (MENESES, 2009, p. 42).

O ato do tombamento implica a imposição de algumas restrições à área envoltória: o

pedestre é o principal beneficiário da fruição visual que o bem proporciona; descaracterizar ou tornar a área envoltória (que deve ter valor adjetivo) mais atraente e destacada que o bem tombado (valor substantivo) significa infração e é passível de penalidades legais; na vizinhança dos imóveis tombados não se poderá efetuar construções que lhes impeçam ou reduzam a visibilidade; as mudanças efetuadas no bem deve ter caráter necessário para assegurar-lhe a existência e não devem comprometer os valores declarados merecedores de proteção (MENESES, 2006). Podemos notar que a existência de uma série de limites e ponderações nas áreas tombadas pelo poder público tende a configurar um campo de forças nas questões de preservação e ordenamento urbano, haja vista a valorização destas espacialidades pelo mercado imobiliário. Estes embates também são objetos dos estudos de historiadores, evidenciando-se, sobretudo, os interesses mercadológicos por trás dos discursos de patrimonialização.

2.3. Emergência de novas categorias e a interdisciplinaridade

O campo do patrimônio cultural tem atraído a atenção de profissionais das mais diversas áreas do conhecimento e configura-se hoje como uma temática ampla, complexa e profundamente necessária no exercício de auto entendimento da sociedade. Há muito engessada no tempo pretérito (tradição), hoje a pesquisa patrimonial ganhou uma visão prospectiva, buscando articular as diversas temporalidades para se pensar um futuro responsável.

Pensar responsabilmente o futuro dos lugares, das sociedades implica necessariamente valorizar a produção material e simbólica dos diferentes grupos sociais. Há de se considerar também que o patrimônio cultural é um constructo social, como assim o definiu Maria Geralda de Almeida (2012), e, portanto, envolve diferentes interpretações que rompem com as concepções construídas sob determinados marcos representativos de uma cultura dominante. Noções como as de patrimônio ambiental, paisagem cultural, patrimônio genético, patrimônio étnico, emergem neste contexto de valorização e alteridade, denotando a consciência da diversidade natural e cultural dos povos, bem como o redirecionamento das preocupações de ordem mundial:

O patrimônio, de certo modo, constrói e forma as pessoas e o espaço, mas também resulta das relações, dos lugares, das paisagens e dos territórios. Assim, a interpretação do sentido de patrimônio leva em conta a base espacial que também é geográfica (ALMEIDA, 2012, p.163).

Interpretar a constituição dos patrimônios culturais significa lançar mão da contribuição que os conhecimentos disciplinares têm dado, valorizando a construção de um saber interdisciplinar que dê conta da pluralidade social, cultural e natural. A antropologia, a arqueologia e a sociologia há muito vêm trabalhando na construção de um campo de pesquisa

consolidado tendo como narrativa o patrimônio. No entanto, são recentes as contribuições de historiadores e geógrafos no debate.

A estreita relação que a história e a geografia têm mantido no estudo da memória das cidades, principalmente no resgate de muitas outras memórias (a dos excluídos, dos pobres e marginais) foi discutida por Abreu (1998). Trabalhar a memória da cidade, e dentro desta os signos que trazem o patrimônio, implica, de acordo como o autor, “aliar a base segura da análise histórica ao esteio não menos seguro que a geografia proporciona” (ABREU, 1998, p. 18). Fazer uso da diacronia (preferida pelos historiadores) e a sincronia (frequentemente utilizada pelos geógrafos) é a proposição do autor para uma discussão consistente acerca das memórias sociais:

Em primeiro lugar, porque a memória das cidades precisa da perspectiva diacrônica e essa tem sido invariavelmente preterida pela preferência por análises sincrônicas na história da disciplina [geografia]. Em segundo lugar, porque quando a diacronia é incorporada (...) poucas vezes ela serve a outro propósito que não seja o de acompanhar formas morfológicas desde um passado qualquer até o presente (...) Em terceiro, porque a sincronia, tão privilegiada na geografia, raramente se aplica ao estudo de um momento do passado de um lugar, tarefa que é geralmente legada à história, que entretanto não consegue desempenhá-la a contento (ABREU, 1998, p. 24).

A cidade pode ser vista também por meio da representação social, como nos traz Pesavento (1995). Para a autora, é conjugando a cidade real e a cidade desejada/imaginada que conseguiremos construir os significados expressos nos bens culturais, a partir do cruzamento entre os dados objetivos (obras, traços, sinais da passeidade que nos chega) e as imagens, leituras e discursos que o espaço oferece.

2.4. Os jogos, a história e as possibilidades pedagógicas na educação patrimonial

Outros percursos que têm sido traçados nas múltiplas abordagens acerca do patrimônio cultural tomam como objeto a maneira como os diferentes atores sociais se engajam e se tornam co-partícipes do processo de preservação patrimonial. Isso significa dizer que seria imprescindível ações de educação patrimonial capazes de desenvolver nos cidadãos o entendimento de que a preservação dos elementos que compõem o patrimônio corroboram para a construção de suas identidades individuais e coletivas.

Os jogos eletrônicos, ou games, têm ganhado crescente atenção por parte dos historiadores nas últimas décadas, especialmente à medida em que a cultura digital se torna parte integrante da vida contemporânea. O desenvolvimento de jogos como ferramentas pedagógicas no ensino de história e também enquanto fontes históricas para se produzir discursos sobre a concepção de história que eles veiculam e o processo de apropriação dos jogantes, são temas que

na última década geram debates dentro da historiografia, uma vez que eles representam tanto artefatos culturais de seu tempo quanto meios de transmitir e reinterpretar narrativas históricas. Diversos historiadores reconhecem o valor dos jogos como fontes, mas essa análise é multifacetada, envolvendo desde a análise dos próprios jogos enquanto produtos culturais até seu impacto sobre a formação de memórias e representações históricas.

No âmbito do campo historiográfico do ensino de história, a produção de trabalhos acadêmicos que têm o jogo como objeto é bastante recente. Como nos advertiu Costa; Giacomoni e Cunha (2020), houve o que se chamou de “movimento de aproximação” dos historiadores com os jogos, não só no sentido de apontar para as possibilidades de renovação didática, mas, sobretudo, tomando-os como construtores de discursos de/sobre história.

Dos trabalhos pioneiros que se debruçaram sobre esta temática destacamos o texto de Lopes e Berlin (2012), que já trazia a defesa das possibilidades educativas dos jogos no ensino de temas da história, em detrimento das práticas e abordagens “tradicionais”. Outra pesquisadora de peso e que contribuiu para o alicerçamento do campo da história digital e dos jogos é a pesquisadora Lynn Alves (2005, 2016, 2017), que, dentre múltiplas problematizações, debruçou-se sobre a violência e os jogos eletrônicos, as narrativas de história presentes em games, os usos e abusos da história nestas ferramentas digitais e as possibilidades de construção de jogos para o ensino de história (a professora integra o projeto Comunidades Virtuais, grupo que reúne pesquisadores no intuito de criar ferramentas de jogos com temáticas históricas).

Os trabalhos de Alex Alvarez Silva (2016, 2017a, 2018, 2019) também compõem o rol de exercícios discursivos sobre as aprendizagens com a mobilização de jogos eletrônicos de simulações históricas. Não obstante o viés de entretenimento, para Silva, os history games enquanto artefatos culturais se apropriam da cultura histórica e contribuem para se forjar noções e entendimentos de história por parte dos gamers.

Convite cativante e empolgante foi-nos feito pela historiadora Marcella Albaine Costa (2017), em seu “Ensino de História e historiografia escolar digital”, a nos enveredar pelo “chão da escola pública” brasileira e construir percursos pedagógicos que articulem o digital e o ensino de História. No trabalho, Marcella traz à tona políticas de currículo no ensino de História, a cultura digital como objeto de estudo acadêmico e também a partir da perspectiva dos discentes pesquisados, e, sobretudo, o árduo caminho do ser professor-pesquisador (se é que podemos separar estes dois elementos) no Brasil de tantos desafios e de múltiplas realidades nas escolas públicas.

Um panorama interessante sobre as produções historiográficas que flertam com o digital no campo da História é traçado por Costa, Giacomoni e Cunha (2020), a partir de pesquisa em bancos de teses e dissertações nas principais plataformas do país. Para os autores, o

desenvolvimento de programas de mestrado profissional alavancou o interesse pelas temáticas e a produção de ferramentas que em muito auxiliarão na docência de história:

A produção sobre a temática avançou especialmente no âmbito da produção científica da rede PROFHISTORIA com a elaboração de jogos como produto didático. Foram localizadas, ao todo, 17 dissertações no programa espalhadas em 12 instituições. São elas: UFPE, UFSC, UFRGS, UFRJ, UFF, UNESPAR, UDESC, PUCRIO, UEMS, UFSM, UCS e UNEB. Registraram duas dissertações: UFPE, UFRGS, UFRJ, UDESC e UFSM. As demais instituições registraram uma produção até novembro de 2019. Dessas 17 dissertações, 7 foram defendidas em 2016, 3 em 2017 e 7 em 2018. Tal produção, em um curto e recente espaço de tempo, revela a dinamicidade do desejo de uso de jogos pelos professores de História. Ainda mais quando comparamos com as demais dissertações encontradas, que somam apenas 7, entre 2008 e 2016, em Programas de Pós-Graduação de História Social, Educação e Tecnologia (COSTA; GIACOMONI; CUNHA, 2020, p.384).

Como a literatura e os dados de produções sugerem, os historiadores problematizam os jogos com um olhar cada vez mais atento, acompanhando-os tanto como artefatos culturais representativos de seu tempo quanto como veículos de narrativas históricas interativas que impactam a formação de memórias coletivas. Embora os jogos nem sempre sejam precisos em sua representação do passado, eles oferecem novas maneiras de pensar sobre a história e sobre a interação dos consumidores com ela. A análise dos jogos enquanto fontes históricas ainda está em processo de consolidação, mas, à medida em que a cultura digital se consolida, torna-se fundamental averiguar seu impacto na construção do passado. Como sugere Adam Chapman (2016), os jogos oferecem “novas formas de representar e interpretar o passado”, abrindo novas fronteiras para os estudos históricos.

Nessa perspectiva, os jogos podem ser tomados como fontes históricas, da mesma forma como se analisam filmes, romances ou outros produtos da indústria cultural. Eles são expressões que carregam significados sobre a época de sua produção. Além de artefatos culturais, são também visíveis como formas de narrativa histórica interativa. Um dos principais atrativos dos jogos eletrônicos é que eles permitem ao jogador não apenas extrair uma história, mas interagir com ela, moldando seu curso e, em alguns casos, alterando o próprio desenrolar de eventos históricos. Ian Bogost (2007) argumenta que os jogos oferecem uma forma de "simulação processual", ou seja, uma maneira de ensinar e explorar a história por meio da interação com sistemas complexos que imitam processos históricos. A maneira como os jogos oferecem múltiplas narrativas e a possibilidade de construção de “versões” particulares de história são elementos que atraem o pesquisador da história.

Outro aspecto importante dos estudos de jogos como fontes históricas é seu papel na construção da memória coletiva. Muitos jogos são baseados em eventos históricos, como guerras, revoluções e descobertas científicas, e ajudam a moldar como as gerações mais jovens

compreendem esses eventos. Os jogos não apenas narram histórias, mas influenciam como as pessoas entendem e lembram o passado. Isso é particularmente relevante em um contexto em que os jogos eletrônicos são consumidos por milhões de jogadores ao redor do mundo, muitos dos quais podem nunca ter contato com as versões acadêmicas.

Este texto, que integra pesquisa mais ampla que busca perscrutar os meandros da história digital no limiar do século XXI, na tentativa de corroborar no campo em questão, trouxe apontamentos iniciais, ao discutir as relações possíveis entre a educação patrimonial, os jogos e o ensino escolar de história. Reconhecendo-se que o ensino de história nas instituições de ensino enfrenta constantemente o desafio de engajar estudantes em temas complexos e muitas vezes distantes de suas realidades imediatas, parte do princípio de que os jogos digitais, entendidos como uma metodologia ativa potente (ALBUQUERQUE; GASPEROTO; SILVA, 2024) podem fomentar e consolidar uma educação patrimonial efetiva.

4. Considerações Finais

A articulação entre história e jogos nas últimas décadas tem se constituído em campo de pesquisa potente, uma vez que os jogos digitais traduzem-se como fontes históricas viáveis e interessantes na construção de narrativas sobre o passado. Os jogos não apenas recriam eventos históricos, mas também oferecem aos jogadores uma experiência interativa, que pode influenciar sua compreensão sobre o que foi representado. Neste texto, fruto de reflexões iniciais a partir de leituras que mobilizam categorias como patrimônio cultural, memória, história e os jogos, pretendeu-se trazer um panorama dos estudos acadêmicos que se interessam por estas categorias.

O uso destes artefatos culturais no ensino de História, principalmente aqueles que possibilitam a construção/reconstrução de ambientes, como o *Minecraft Education* podem constituir-se em ferramenta inovadora e eficaz, sendo desafiadora a tarefa de aproximação de estudantes e docente ao passado. A capacidade de simular ambientes históricos e promover experiências imersivas podem ser potentes aliados pedagógicos nas aulas de História. Como destaca Huizinga (1938), o jogo é uma das formas mais antigas de interação humana, presente em diversas culturas e civilizações. No contexto da educação, os jogos digitais oferecem uma maneira de tornar o aprendizado mais dinâmico e envolvente. Eles permitem que os alunos não apenas leiam sobre eventos e culturas passadas, mas "vivenciem" esses eventos em um ambiente virtual controlado. Essa abordagem ativa favorece a retenção de informações e estimula o pensamento crítico, uma vez que os alunos precisam tomar decisões e lidar com as consequências de suas escolhas.

Ao possibilitar que os discentes, por meio do game de criação de ambientes e paisagens,

possam experienciar situações de aprendizagens e de reconstrução do que entendem por patrimônio cultural, podem ser estabelecidas conexões vitais para se discutir a memória e a identidade desses indivíduos.

Referências

ABREU, Maurício de Almeida. Sobre a memória das cidades. **Revista Território**. Ano III, nº4, p. 6-26, jan./jun., 1998.

ALBUQUERQUE, José Gicelmo Melo; GASPEROTO, Hélder Henrique Jacovetti; SILVA, Francisco Augusto. Contribuição das Metodologias Ativas na aprendizagem dos alunos do Ensino Médio. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 9, p. 551-561, 2024.

ALMEIDA, Maria Geralda de. Patrimônio e meandros políticos para pensar sua gestão. **OLAM – Ciência e Tecnologia**. Rio Claro/SP. Ano XII, nº 1-2, janeiro/dezembro, 2012, p. 148-166.

ALVES, Lynn Rosalina Gama. **Game over: jogos eletrônicos e violência**. São Paulo: Futura, 2005.

ALVES, Lynn Rosalina Gama. Jogos, Educação e História: novas possibilidades para a geração C. **Plurais Revista Multidisciplinar**, v.1, n. 2, 2010.

ALVES, Lynn Rosalina Gama; COUTINHO, I. (Org.). **Jogos digitais e aprendizagem: fundamentos para uma prática baseada em evidências**. Campinas: Papirus, 2016.

ALVES, Lynn Rosalina Gama; TELLES, H. V. Ficção e narrativa: o lugar dos videogames no ensino de História. **TECCOGS**, São Paulo, v. 11, p. 115-130, 2016b.

ALVES, Lynn Rosalina Gama; TELLES, H. V. Os videogames como narrativas sobre o passado na pós-modernidade. **Revista do Programa Avançado de Cultura Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 16, p. 1-6, 2017.

ALVES, Lynn Rosalina Gama; MATTA, Alfredo; TELLES, Helyon (Org.) **Museus virtuais e jogos digitais: novas linguagens para o estudo da história**. Salvador: EDUFBA, 2019.

AQUINO, Juliano Gonçalves de. **Os lugares do patrimônio: uma leitura da cidade a partir do processo de revitalização do patrimônio edificado em Montes Claros**. 2014. 133f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Estadual de Montes Claros: Montes Claros, 2014.

ARAÚJO, Márcia. **Núcleo Pioneiro de Goiânia: um patrimônio inteligível?** Goiânia: UFG/ Instituto de Estudos Sócio-ambientais, 2008 (Dissertação de Mestrado).

BOGUST, Ian. **Unit Operations: An Approach to Videogame Criticism**. Cambridge/London: MIT, 2006.

CHAPMAN, Adam. **Digital Games as History**. 0. ed. [s.l.]: Routledge, 2016. Disponível em: <<https://www.taylorfrancis.com/books/9781317553861>>. Acesso em: 10 fev. 2025.

CHUVA, Márcia. O Ofício do historiador: sobre ética e patrimônio. **Anais da I Oficina de Pesquisa: a pesquisa histórica no IPHAN**. Rio de Janeiro: IPHAN, COPEDOC, p. 27-43, 2008. (Patrimônio: Práticas e Reflexões).

COSTA, Marcela Albaine Farias da. **Ensino de História e historiografia escolar digital**. Curitiba: CRV, 2021.

DE OLIVEIRA ADÃO, Alberlice. A importância das tecnologias digitais no ensino e aprendizagem dos alunos dos anos finais do ensino fundamental. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 5, p. 154-176, 2023.

FONSECA, Maria Cecília Londres. **O Patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil**. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009.

FONSECA, Maria Cecília Londres. “Para além da pedra e cal”: por uma concepção ampla de patrimônio cultural. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (Orgs.) **Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, p. 59-79, 2009b.

GIACOMONI, Marcello Paniz; PEREIRA, Nilton Mullet (orgs.). **Jogos e ensino de história**. Porto Alegre: Evangraf, 2013.

GONÇALVES, José Reginaldo S. O patrimônio como categoria de pensamento. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (Orgs.) **Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, p. 25-33, 2009.

GONÇALVES, José Reginaldo S. **A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Iphan, 2002.

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. São Paulo: Vértice, 1990.

HARTOG, F. Tempo e Patrimônio. **Varia História**, v. 22, n. 36, 2006, pp. 261–273.

HORTA, Maria de Lourdes Parreira. et al. **Guia básico de educação patrimonial**. Brasília: IPHAN: Museu Imperial, 1999.

LEITE, Rogério Proença. **Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana contemporânea**. Campinas: Ed. da Unicamp; Aracaju: Ed. da UFS, 2004.

LOPES, A. P. L.; BERLIM, Renato. Dados e cartas na escola: o potencial pedagógico dos jogos não-eletrônicos. In: **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES)**, 11., 2012, Brasília. Anais [...]. Brasília: [s. n.], 2012. p. 172-175. Disponível em: http://sbgames.org/sbgames2012/proceedings/papers/cultura/C_S12.pdf. Acesso em: 15/09/2024.

LUCHIARI, Maria Tereza Duarte Paes. A Reinvenção do patrimônio arquitetônico no consumo das cidades. **GEOUSP – Espaço Tempo**. São Paulo, n° 17, p. 95-105, 2005.

MENESES, Ulpiano T. B. de. A História, cativa da memória? Para um mapeamento da memória no campo das ciências sociais. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**. São Paulo, n°34, p. 9-24, 1992.

MENESES, Ulpiano T. B. de. A cidade como bem cultural. In: ANDRADE, Antônio Luiz Dias et al (Org.). Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: IPHAN, p. 35-72, 2009.

NORA, Pierre. Entre Memória e História: A Problemática dos Lugares. Tradução: Yara Aun Khoury. **Projeto História n.10**. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História do Departamento de História. São Paulo, 1993.

OLIVEIRA, Tatiana Mello de. Memória e Esquecimento na formação do patrimônio cultural brasileiro. **Anais do XIV Encontro Nacional da ANPUH - Memória e Patrimônio**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 19 a 23 de julho, 2010.

PELEGRINI, Sandra C.A. O Patrimônio Cultural no Discurso e na Lei: trajetórias do debate sobre a preservação no Brasil. **Revista Patrimônio e Memória**. UNESP – FCLAs – CEDAP, v.2, n.2, p. 61-84, 2006.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Muito além do espaço: por uma história a cultural do urbano. **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro, vol. 8, nº 16, 1995, pa. 279-290.

POLLAK, Michel. Memória, Esquecimento, Silêncio. **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro, vol.2, nº3, p. 03-15, 1989.

RODRIGUES, Marly. Retratos de permanências. **História Social**. Campinas-SP: FCH/Unicamp, nº 06, p. 95-111, 1999.

SILVA, Alex Alvarez. Aprendizagem histórica e simulações: desafios do tempo histórico em jogos eletrônicos. In: **ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUH-BA, 8, 2016, Feira de Santana**. Anais [...]. Feira de Santana: Anpuh, 2016. Disponível em: <http://www.encontro2016.bahia.anpuh.org/simposio/anaiscomplementares>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, Alex Alvarez. Simulações históricas e aprendizagem de conceitos: construindo ferramentas de análise da aprendizagem histórica em jogos eletrônicos. **Anais eletrônicos do XII SJEJC Jogos Eletrônicos - Educação - Comunicação**, Salvador, 2017a. Disponível em: <http://revistas.uneb.br/index.php/sjec>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, Alex Alvarez. Aprendizagem histórica e jogos eletrônicos: a consciência histórica entre o conhecimento e a simulação. In: **SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA; SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA - CONTRA OS PRECONCEITOS: HISTÓRIA E DEMOCRACIA**, 29., 2017, Brasília. Anais [...]. Brasília: Anpuh, 2017b. Disponível em: <https://www.snh2017.anpuh.org/site/anais>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, Alex Alvarez. Narrativas históricas em jogos eletrônicos: a ficcionalização da história em Sid Meier's Civilization. In: **ENCONTRO NACIONAL PERSPECTIVAS DO ENSINO DE HISTÓRIA, 10.,; JORNADA DO GT DE ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO DA ANPUH/RS**, 23., 2018, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: Anpuh, 2018. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/lhiste/anais-perspectivas-doensino-de-historia/>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, L. V., GIACOMONI, M. P., OLIVEIRA, P. H. P. de, e CUNHA, M. C. (2020). A pesquisa sobre jogos como recursos didáticos no campo do Ensino de História no Brasil: um estudo do estado do conhecimento. **História & Ensino**, 26(2), 374–399.

ZANIRATO, Silvia Helena. Patrimônio para todos: promoção e difusão do uso público do patrimônio cultural na cidade histórica. **Revista Patrimônio e Memória**. UNESP-FCLAs-CEDAP, v.2, n°2, p. 85-104, 2006.

ZANIRATO, Silvia Helena. Usos sociais do Patrimônio Cultural e Natural. **Revista Patrimônio e Memória**. UNESP-FCLAs-CEDAP, v.5, n°1, p. 145-160, out. de 2009.